

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK
TARBIYACHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Ergasheva Ba'rno Ziyavitdin qizi

TDPU, o'qituvchi.

barnoergasheva90@gmail.com

Maxmudova Diyora Akmalovna

TDPU, o'qituvchi.

maxmudova_diyora@tdpu.uz

Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna

TDPU, o'qituvchi.

bahoroyramozonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153031>

Annotatsiya. Mazkur maqola kompetentsiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish xususida boradi.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kompetentlik, faoliyat, shart-sharoit, tajriba, moderinizatsiya, tizim, kreativ, texnologiya, kognitiv, yondashuv, kasbiy faoliyat, rivojlantirish.

TECHNOLOGIES OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR
PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE BASE OF A COMPETENT APPROACH

Abstract. This article is about improving the technology of preparing future teachers for professional activity based on the competence approach.

Keywords: Competence, competence, activity, conditions, experience, modernization, system, creative, technology, cognitive, approach, professional activity, development.

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО
ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье речь идет о совершенствовании технологии подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности на основе компетентностного подхода.

Ключевые слова: Компетенция, компетентность, деятельность, условия, опыт, модернизация, системный, творческий, технология, познавательный, подход, профессиональная деятельность, развитие.

taraqqiyot strategiyasida maktabgacha talim tizimiga aloxida to'xtalib o'tganlar va bir kancha vazifalar bergilab berganlar Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish Bog'cha xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish. 2022 — 2026 yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish. Maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish to'grisida aloxida to'xtalib o'tganlar.

Shu bilan birga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ko'plab isloxtlarda xam demokratik tamoyillar asosidagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida oliy ta'lim tizimida talabalarning mutaxassisligi bo'yicha kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirishda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini yanada takomillashtirish zarurati ta'kidlab o'tilgan. Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish xar bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borish zarurligini ko'rsatmoqda. Bu vazifalarni amalga oshirishda ta'lim kontekstida ko'p bosqichli uzviylik, uzluksizlik va izchillik tamoyillariga asoslangan samarali innovasion modellarni yaratish, pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni taqozo qilmoqda.

Bugungi ta'limni modernizatsiyalash sharoitida oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kompetensiyasini rivojlantirish va bu jarayonda quydagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- pedagog kadrlarda kasbiy faoliyat va sohaga tegishli yangi kompetensiyalar va ko'nikmalarni faol o'zlashtirish motivatsiyasini rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida sifatga urg'u berish orqali pedagogik jarayonga ijodiy yondashuv va novatorlikni rivojlantirish;
- hamkorlikdagi ta'lim, loyihaviy va muammoli ta'lim elementlarini o'z ichiga olgan «tadqiqotlar orqali ta'lim» kontseptsiyasini amaliyotga keng joriy etish;
- ijodiy seminarlar, kastinglar, master klasslar tashkillashtirish orqali pedagoglar va talabalarni hamkorlikdagi tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish va pedagoglarda tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish va boshqarish sohasidagi zaruriy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish;
- pedagoglarning innovasion g'oyalarni ishlab chiqish va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi maxsus kurslarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim yo'nalishlardan sanaladi.

Kasbiy mahorat kasbiy kompetentlik mohiyatini ochuvchi pedagogik kategoriyalardan biri bo'lib, u pedagogik jihatdan shaxsga xos quyidagi sohalarini qamrab oladi. Bu borada tadqiqotchi S.A.Drujilov quyidagilarni ajratadi. Ya'ni kasbiy mahoratining to'rt muhim jihati deb

quyidagilarni nazarda tutadi:

1. Motivatsion-ixtiyoriy komponent (motivlar, maqsadlar, ehtiyojlar va qadriyatlar);
2. Funktsional komponent (ma'lum bir faoliyat usullari haqidagi bilimlar);
3. Kommunikativ komponent (fikrlarni to'g'ri ifoda etish, tahlil qilish, ishontirish, gapirish, muloqotni tashkil qilish va axborotni uzatish qobiliyati);
4. Refleksiv komponent (o'z faoliyati natijalarini boshqarish va baholash qobiliyati).

Demak, professionallik tushunchasi bo'yicha quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin: - ma'lum bir kasbiy faoliyat turi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikmalarni o'z ichiga oladi; - umumiy va qiyin vaziyatlarda atrofdagi voqelikni aniq anglash, shuningdek, kasbiy muammolarni hal etish san'atining puxta egallanganligi kerak

Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasi omillarida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

Psixologik tayyorlash asoslari. Bu asoslarda quyidagilar negiz hisoblanadi :

- a) bola psixologiyasi bo'yicha bilim berish;
- b) bola psixologiyasini rivojlantirish bo'yicha metod bilan qurollantirish;
- c) bola bilan psixologik ishlashga tayyorlash.

Bunday yondashuv kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda psixologik omillarga tayanish imkonini beradi.

Pedagogik tayyorlash asoslari. Mazkur asoslarning eng muhim tayanchlarini quyidagilar tashkil etadi:

- a) bolani aqliy rivojlantirish asoslari bilan tanishtirish;
- b) bolani ijtimoiylashtirish asoslari bilan qurollantirish;
- c) bolani maktabga tayyorlash asoslari bilan tayyorlash.

Mazkur pedagogik asoslar kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik tayanchlarini beradi.

Shunday qilib kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning psixologik-pedagogik omillari o'ziga xos xususiyatlari bilan muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy tarbiyachining asosiy kompetensiyasi:

1. O'z "ta'limiy kamchiliklari"ni mustaqil tuzatib, bolalar bilan birga ta'lim-tarbiya jarayonini olib borishni bilish.
2. Bolalarni mustaqil faoliyatini rejalashtirish va tashkil etishni bilish.
3. O'quv jarayonini sahnalashtirish bunda turli xil faoliyat usullaridan foydalanish, ularga

bolalarning moyilligi va qiziqishiga qarab ishlarni taqsimlash ko'nikmasiga ega bo'lish.

4. Tadqiqotchilik tafakkuriga, bolalarda tadqiqotchilik ko'nikmasini tashkil etishni bilishi kerak.

5. Bolalarni yutuq va rivojlanishlarini baholash tizimidan foydalanish.

6. O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni bilish.

7. Dars jarayonida suhbat va bahs-munozara olib borish, bolalar o'zlari xoxlab aytmoqchi bo'lgan fikr, qarash va munosabatlarini bayon eta olishlariga yo'naltirilgan muhitni yaratish. Nafaqat bolalar bir-birlari bilan balki, tarbiyachi bilan ham shaxsiy qarash va munosabat, tanqidlarni tahlil qilishlari kerak. Tarbiyachilarning tayanch pedagogik kompetensiyasi yuzasidan O'zbekistonda kasbiy standart talablari ishlab chiqarilgan bo'lib, ular:

- ijtimoiy-shaxsiy kompetensiya;
- pedagogik faoliyat maqsad va vazifalarini amalga oshirish
- o'quv faoliyati motivatsiyasi;
- informatsion kompetensiya;
- pedagogik dasturlarini ishlab chiqish va qaror qabul qilish;
- o'quv faoliyatini tashkil etish.

Xulosa qiladigan bolsak, kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak tarbiyachilar quydagi kompetensiyalarga ega bo'lishlari kerak.

1. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni kasbiy faoliyatga yo'naltirish kasbiy kompetentligining muxim tarkibi, innovasiyalarga nisbatan ochiqlik, analitik tafakkur, ijodkorlik va tadqiqotchilik ko'nikma va malakalariga ega bo'lish xamda kasbiy faoliyatda ulardan samarali foydalanishga tayyorlash

2. Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyat va sohaga tegishli yangi kompetensiyalar va ko'nikmalarni faol o'zlashtirish motivatsiyasini rivojlantirish

3. Ta'lim jarayonida sifatga urg'u berish orqali pedagogik jarayonga ijodiy yondashuv va novatorlikni rivojlantirish;

4. Hamkorlikdagi ta'lim, loyihaviy va muammoli ta'lim elementlarini o'z ichiga olgan «tadqiqotlar orqali ta'lim» kontseptsiyasini amaliyotga keng joriy etish;

5. Ijodiy seminarlar, kastinglar, master klasslar tashkillashtirish orqali pedagoglar va talabalarni hamkorlikdagi tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish va pedagoglarda tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etish va boshqarish sohasidagi zaruriy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishdan iboratdir.

REFERENCES

1. Ergasheva, B. (2022). TALABALARINING PEDAGOGIK MODERINIZATSIYA SHAROITIDA KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1(B7), 401-405.
2. Barno, E. (2023). O'ZBEKISTONDA MAKTABGACHA TALIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY TIZIMI. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(3), 103-105.
3. Рамозонова, Б. С., & Абдумуминова, Д. (2023, March). ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. In *E Global Congress* (No. 3, pp. 1-5).
4. Sadriddinovna, R. B. (2022). TECHNOLOGIES FOR INCREASING OF STUDENTS'LEARNING COMPETENCIES IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. *Confrencea*, 6(6), 226-227.
5. Muratova, M. (2023). NEGATIVE CONSEQUENCES OF BULLYING IN RELATION TO PRESCHOOL CHILDREN. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 43-47.
6. Махмудова, Д. А. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(1), 143-147.
7. MARASULOVA, D. (2022). NIGMATULLAEVNA Interactive and Problem-Situational Methods of Teaching English to Children of Senior Preschool Age. *Spanish Journal of Society and Sustainability*.—Published February, 8, 12-15.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH